

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

O FÓSSIL LEGISLATIVO

março 20, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 03 – n. 28/2021

Tive a oportunidade de ler que uma autoridade teria se referido à Lei de Segurança Nacional como um fóssil legislativo e já marcado encontro com ela.

Sem que eu tenha esquecido o que meus professores ensinaram no Curso de Direito eu logo concluí que o julgamento sequer começou e já houve manifestação de entendimento.

Acho que o Brasil tenha nunca passado por uma fase intelectual tão pobre. Não importa o ramo do conhecimento. Da pena das gerações que virão.

Sinceramente, não sei como algumas pessoas conseguem compatibilizar de espelho, a vergonha e a Constituição e as leis.

Eu voltarei a este tema, porque a lógica do assunto (ou a falta dela) requer exercícios. Uma coisa, porém, deve ser adiantada. O insigne Mestre Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina que a primeira condição da hermenêutica é a boa fé do intérprete.

O fóssil não interessa porque é antigo? Ou há outras razões além da idade para estudá-lo? E se deve ser estudado parte-se da definição ou da hipótese para gerar a questão científica?

Por enquanto eu lhes digo. Se o antigo não merece observação o melhor é guardar bem guardado o seu exemplar da Bíblia, antes que ela seja proibida.

O fóssil encontrado em Israel de Evangelhos será objeto de estudo, certamente. Quem sabe sirva de exemplo para os precipitados?

com a tag [constituição, política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CHORO SEM LIBERDADE

PRÓXIMO POST

O QUE NOS AGUARDA?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por [Automattic](https://Automattic.com)